

MAKTAB O‘QUVCHILARI ORASIDA AXBOROT TAHDIDLARI VA ULARNI OLDINI OLISH MEKANIZMLARI

Mohira Baxtiyorjon qizi¹, Abdullaxo‘jayeva Umidaxon Tillaxo‘ja qizi²

¹Qo‘qon universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası o‘qituvchisi Xolmatova

²Qo‘qon universiteti Xorijiy til va adabiyoti yo‘nalishi 1- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18769999>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy kibermakonda yuzaga kelayotgan axborot tahdidlari, ularning jamiyat hayotiga, ayniqsa maktab o‘quvchilariga ko‘rsatayotgan ta’siri keng tahlil qilinadi. Bugungi kunda internet, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli texnologiyalar bolalar hayotining ham ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Maktab yoshidagi bolalar darsdan tashqari vaqtining katta qismini telefon, planshet yoki kompyuter orqali internetda o‘tkazmoqda. Bu holat bir tomondan bilim olish va muloqot qilish imkoniyatlarini kengaytirsa, ikkinchi tomondan turli xavf-xatarlarni ham yuzaga keltirmoqda. So‘nggi yillarda maktab o‘quvchilari orasida kibermakondagi xatti-harakatlar sezilarli darajada o‘zgarmoqda.

Kalit so‘zlar: kibermakon, axborot xavfsizligi, kibertahdid, kiberhujum, xulq-atvor, maktab o‘quvchisi.

Abstract. This article extensively analyzes the information threats facing modern cyberspace, their impact on the life of society, especially on schoolchildren. Today, the internet, social networks and digital technologies are also becoming an integral part of children's lives. his article extensively analyzes the information threats facing modern cyberspace, their impact on the life of society, especially on schoolchildren. Today, the internet, social networks and digital technologies are also becoming an integral part of children's lives. School-age children spend a large part of their extra-curricular time online by phone, tablet, or computer. This situation expands the possibilities of gaining knowledge and communication on the one hand, while on the other hand various risks also arise keltirmoqda. So in recent years, cyberspace behavior among schoolchildren has been changing significantly.

Keywords: cyberspace, information security, cyber threat, cyberattack, artificial intelligence, ransomware.

Аннотация. В данной статье будет проведен обширный анализ информационных угроз, возникающих в современном киберпространстве, их влияние на жизнь общества, особенно на школьников. Сегодня интернет, социальные сети и цифровые технологии также становятся неотъемлемой частью жизни детей. данной статье будет проведен обширный анализ информационных угроз, возникающих в современном киберпространстве, их влияние на жизнь общества, особенно на школьников. Сегодня интернет, социальные сети и цифровые технологии также становятся неотъемлемой частью жизни детей. Дети школьного возраста проводят большую часть своего внеклассного времени в интернете через телефон, планшет или компьютер. Эта ситуация, с одной стороны, расширяет возможности для получения знаний и общения, а с другой стороны, она также сопряжена с различными рисками. keltirmoqda. So за последние годы поведение школьников в киберпространстве значительно изменилось.

Ключевые слова: киберпространство, информационная безопасность, киберугроза, кибераатака, искусственный интеллект, ransomware.

Bugungi zamonaviy dunyoda axborot – eng qimmatbaho resurs. Kibermakon (kiberfazoda) esa bu resursni himoya qilish va undan foydalanishning asosiy maydoni bo‘lib qolmoqda. O‘tkan yillarda kibertahdidlar mislsiz darajada murakkablashdi: sun’iy intellekt (AI) hujumlarni avtomatlashtirdi, geosiyosiy ziddiyatlar kiberurushlarni kuchaytirdi shu bilan birgalikda esa biznes va infratuzilmani falaj qilish vositasiga aylandi. Jahon Iqtisodiy Forumi (WEF) ma’lumotlariga ko‘ra, AI ning tezkor tarqalishi va geosiyosiy parchalanish kibertahdidlar landshaftini tubdan o‘zgartirmoqda.

Ushbu maqola o‘tgan yillardagi axborot olishdagi maktab o‘quvchilariga bo‘lgan tahdidlarni tahlil qiladi, ularni oldini olishning samarali mexanizmlarini ko‘rib chiqadi.

Axborot tahdidlar tezlik, miqyos va aqlilik bo‘yicha yangi bosqichga chiqdi.

1. AI bilan kuchaytirilgan hujumlar. U phishing xatlarini shaxsiylashtiradi, deepfake videolar orqali ijtimoiy muhandislikni kuchaytiradi va malware’ni real vaqtda o‘zgartirib, antiviruslarni chetlab o‘tadi. SentinelOne va boshqa ekspertlar ta’kidlashicha, AI hujumlar avtomatlashtirilgan va ko‘p vektorli bo‘lib, ularni aniqlash qiyinlashmoqda.

2. OT/ICS va kritikall infratuzilma hujumlari elektr tarmoqlari, suv ta’minoti va transport tizimlari AI bilan avtomatlashtirilgan hujumlar nishoniga aylandi. Geosiyosiy ziddiyatlar bu tahdidni kuchaytirmoqda.

Kibermakon kompyuter tarmoqlari orqali amalga oshiriladigan muloqot maydonini ifodalovchi voqelik sifatida 1990-yildan boshlab keng miqyosida rivojlanib, takomillashib kelmoqda. Kibermakon tushunchasini dastlab kanadalik yozuvchi Uilyam Gibson 1982-yil “Sojjenie Xrom” (“Burning Chrome”) nomli hikoyasida yozadi. Keyinchalik, Gibsonning 1990-yilda yozib tugatgan “Neuromancer” (o‘zbek tilida tarjimasida “Asabli manzaralar tasvirlovchisi”, rus tilida “Nervo-sochinitel”) nomli texno-utopik fantastik trilogiyasida qo‘llagan¹. Bu asardagi kibermakon tushunchasi millionlab odamlarning jamoaviy sarob, xayolparastlikning o‘ziga xos ko‘rinishi sifatida tasvirlangan. Bu yerda jamoaviy sarob yoki xayolparastlik inson ongida sub’ektiv psixologik holat sifatida namoyon bo‘ladi. Ijtimoiy nuqtai-nazardan kibermakon deganda kompyuter tarmog‘i orqali bir-biri bilan bog‘langan va bir vaqtning o‘zida turli geografik nuqtada kesishuvchi har qanday mavjud kompyuterning grafik sifatidagi ma’lumotlariga o‘ralashib qolgan kishilar jamoasi tushuniladi.

Bugungi kunga kelib esa maktab o‘quvchilari orasida mana shu saroblarga qattiq berilish juda avj olgan. Chunki bugungi kun yoshlari z avlod bo‘lganligi tufayli zamonaviy texnologiyalardan foydalanmasdan yashay olmaydi. Bunga asosiy sabab texnologiyalar bilan tug‘ilish va u bilan yashashini davom etirish bilan izohlash mumkin.

Shu bilan birga, bugungi kunga kelib internet orqali muloqot qilish yer yuzida shu qadar ommalashib ketdiki, u ayniqsa, yoshlarning es-hushini xuddi ohangrabodek o‘ziga jalb qilib olgan, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Biroq ko‘pgina yoshlarimiz ijtimoiy tarmoqlarga kirar ekan, afsuski, undagi imkoniyatlardan maqsadli foydalanish zarurligi to‘g‘risida durustroq bosh qotirib ko‘rish o‘rniga yengil-yelpi hayot tarziga oid ma’lumotlarning oshnosiga aylanib qolayotganligi kuzatilmoqda. Natijada aynan kibermakon sabab keng tarqalayotgan turli diniy fundamentalizm va aqidaparastlik qarashlari bilan yo‘g‘rilgan yot va zararli g‘oyalar yurtdoshlarimiz ongini zaharlash, ularni yo‘ldan ozdirish maqsadida faoliyat ko‘rsatayotgan ayrim destruktiv kuchlar jamiyat barqarorligi va osoyishtaligi uchun hamon ma’lum darajada tashvish tug‘dirmoqda. Bu

¹ Azamova Sitora. Kiber makon, kiber terrorizm, kiber zo‘ravonlik (cyberbullying) tushunchalarining ahamiyati. <https://pedagoglar.org/03/article/view/6635/5963>

esa aholi orasida olib borilayotgan diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va barqarorlashtirish maqsadidagi hatti-harakatlarga xalaqit bermoqda. Maktab o'quvchilar esa mana shu suniy va yolg'on ma'lumotlar girdobiga tushub qolayotganligi achinarli holat. Chunki ularda mana shu xavflarga qarshi imunitet mavjud emasligi bo'lmoqda. Kuzatuvlar shuni ko'rsatmoqdaki, mazkur manbalar orasida tegishli tartibda ekspertizadan o'tkazilmaganlari ham uchramoqda. Shu o'rinda uyali aloqa vositalari orqali video va audiomateriallarning tarqalishi maktab o'quvchilari uchun xavfga ega ekanligini ta'kidlash ham o'rinlidir. Zero, ko'p hollarda yoshlar orasida ushbu materiallardan ularning mazmun-mohiyatini yaxshi anglab yetmasdan foydalanish hollari ro'y bermoqda. Albatta, ushbu o'rinda bunday diniy vaziyatni sog'lomlashtirish maqsadida amalga oshirilayotgan ma'naviy-ma'rifiy ishlarning ko'lami tobora kengayib borayotganligi, ularga jalb etilayotgan ishtirokchilar sonini ko'paytirish, o'tkazilayotgan tadbirlarning samaradorligini oshirish usul va vositalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlarini kuchaytirish uchun jiddiy harakat qilayotganligini ham alohida qayd etib o'tmaslik mumkin emas. Bu boradagi ishlarni tashkil etish uchun esa, bizningcha, mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyevning quyidagi fikrlariga tayanishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi: “Bugungi shiddatli, murakkab zamon shuni ko'rsatmoqdaki, bu borada faqat ta'lim tarbiya tizimining o'zi mavjud ma'naviy tahdidlarga qarshi turolmaydi. Bu masalaga butun jamiyatning kuch va imkoniyatlarini safarbar etmas ekanmiz, kutilgan natijaga erisholmaymiz. Chunki hozirgi kunda bolalarimizni ota-ona, bog'cha, maktab yoki institut emas, aksariyat hollarda qo'lidagi telefon “tarbiyalamoqda”². Binobarin, aholining barcha qatlamlari orasida, xususan, mahallalardagi uyushmagan yoshlar, ta'lim muassasalaridagi o'quvchi-talabalar o'rtasida ta'sirchan usul va vositalar yordamida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni tashkil qilish, mazkur tadbirlarga salohiyatli mutaxassislarni keng jalb qilish nazarda tutilishi lozim.

Barchamizga ayonki, dastavval dasturiy ta'minot loyihasi va texnik hujjatlar tasdiqlangandan so'ng uning dasturiy qismini shakllantirish ishlari boshlanadi, ya'ni dasturiy kodni yozish, shu o'rinda ta'kidlash joizki hozirgi kunda zaifliklarning aksariyat qismlari aynan dastur kodlarini yozishda yo'l quyilgan xatoliklar evaziga paydo bo'lmoqda. Xususan, so'rovlarni qayta ishlashdagi nuqsonlar, noo'rin ishlatilgan texnologiyalar, kutubxonalar, ma'lumotlarni qayta ishlash va almashinish jarayonlaridagi xatoliklar, autentifikatsiya jarayonlarini muqobillashtirilmaganligi, dastur kodlarini himoyalanganligi, kodni ishlashida logik xatoliklar, sozlamalardagi kamchiliklar shulardandir.

- dasturiy ta'minotdan ruxsatsiz foydalana olish;
- zaifliklardan foydalangan holda dasturiy ta'minot serveriga va undagi barcha ma'lumot va resurslarga ruxsat olish;
- umumiy axborot-kommunikatsiya infratuzilmasiga ta'sir ko'rsatish;
- turli xil maqsadlardagi hujumlarni amalga oshirish va buning natijasida xizmat ko'rsatishni rad etish, ma'lumotlarni oshkor etishni, qo'lga kiritishni amalga oshirish;
- zararli fayllarni yuklash va boshqalar.

O'zbekiston Respublikasi bugungi kunda raqamli transformatsiya jarayonida tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda: internet foydalanuvchilari soni 30 milliondan oshdi, elektron hukumat, onlayn bank xizmatlari, elektron tijorat va raqamli ta'lim keng tarqalmoqda. Shu bilan birga, kibertahdidlar ham ortib bormoqda – phishing, ransomware, shaxsiy ma'lumotlar o'g'irlash va DDoS hujumlari holatlari ko'paymoqda. 2026 yil holatiga ko'ra, O'zbekistonda Kiberxavfsizlik

² Sh. Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent, “O'zbekiston” nashriyoti, 2022. 284-b.

markazi (csec.uz) va UZCERT departamenti faol ishlamoqda. 2024–2026 yillarga mo‘ljallangan Kiberxavfsizlikni ta’minlash strategiyasi loyihasi ishlab chiqilmoqda, Toshkentda xalqaro forumlar (masalan, Central Eurasia Cybersecurity Summit) o‘tkazilmoqda, ICO Uzbekistan 2026 kabi talabalar musobaqalari va Cyber University tashabbuslari mavjud. Shu asosda, axborot madaniyatini (kibergigiyena, raqamli savodxonlik) yuksaltirish va tahdidlarga qarshi turish uchun quyidagi amaliy takliflar beriladi.

1. Maktab va kollej darsliklariga kiritish: 5–11-sinflarda “Raqamli savodxonlik va kibergigiyena” fanini joriy qilish (haftasiga 1 soat). Mavzular: phishingni tanib olish, kuchli parollar, 2FA, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish.

2. Universitetlarda kiberkavfsizlik yo‘nalishlarini yanada rivojlantirish: Cyber University va Toshkent axborot texnologiyalari universitetida bepul onlayn kurslar ochish (Coursera yoki Udemey platformalaridan foydalanib). Talabalar uchun ICO Uzbekistan kabi musobaqalarni yiliga 2 marta o‘tkazish.

3. O‘qituvchilar uchun treninglar: Har yili 10 ming o‘qituvchini kiberkavfsizlik bo‘yicha sertifikatlash (masalan, CompTIA Security+ yoki mahalliy ekvivalenti).

4. Ota-onalar uchun seminarlar: Maktablarda “Bolalaringizni internetda himoya qiling” mavzusida oylik uchrashuvlar o‘tkazish.

Xulosa qilib aytganda, bugungi raqamli jamiyat sharoitida maktab o‘quvchilari hayoti bevosita kibermakon bilan chambarchas bog‘lanib bormoqda. Internet va ijtimoiy tarmoqlar o‘quvchilarga bilim olish, muloqot qilish va dunyoqarashni kengaytirish imkonini bersada, ayni paytda ular uchun jiddiy axborot tahdidlari manbaiga ham aylanmoqda. Zararli kontent, yolg‘on axborotlar, ekstremistik g‘oyalar, kiberzo‘ravonlik va sun‘iy intellekt asosidagi manipulyativ ta’sirlar maktab yoshidagi bolalarning psixologik holati, xulq-atvori va ijtimoiy qarashlariga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Ayniqsa, maktab o‘quvchilarining yosh va tajriba jihatidan hali yetarlicha shakllanmaganligi, tanqidiy fikrlash va axborotni tahlil qilish ko‘nikmalarining sustligi ularni kibermakondagi tahdidlarga nisbatan yanada zaif holga keltiradi. Natijada o‘quvchilar zararli axborot ta’siriga tushib qolishi, virtual muhitni real hayotdan ustun qo‘yishi yoki noto‘g‘ri g‘oyalarga ergashib ketishi ehtimoli ortadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azamova Sitora. Kiber makon, kiber terrorizm, kiber zo‘ravonlik (cyberbullying) tushunchalarining ahamiyati. <https://pedagoglar.org/03/article/view/6635/5963>
2. Muhammad Amin Yaxyo. Internetdagi tahdidlardan himoya. Toshkent, “Movarounnahr”, 2016.
3. Sh. Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent, “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022. 284-b.
4. O‘ZIGA, B. L. V. U., & JIHATLARI, X. ILK O‘SPIRINLIK DAVRIDA SEVGI, MUHABBAT HISLARINING NAMOYON.